

YURTIMIZDA MAHKUMLARNI OZODLIKKA TAYYORLASHDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR VA ULARDAN KUTILAYOTGAN NATIJALAR

Sh.X. Qushboqov

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

N.J. Usipbekov

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258582>

Bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalariga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 apreldagi "Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolarni ijro etish muassasalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" 128-sonli qarori bilan asosiy vazifalardan biri etib: Mahkumlarni ozod qilishga tayyorlash, ishga joylashishga va maishiy hayotidagi ehtiyojlarini aniqlash, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingandan keyin ularning huquq va majburiyatlarini tushuntirish, shuningdek, ularning huquqbuzarliklarni sodir etishining oldini olish maqsadida tarbiyaviy ishlar olib borish [\[1\]](#) belgilangan.

Ushbu vazifalardan kelib chiqib, hozirda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

Birinchidan, jazoni ijro etish tizimda jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni toifalarga ajratgan holda mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikda 15 125 marotaba tarbiyaviy-profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Shundan:

- ma'ruzalar va suhbatlar 3 229 ta;
- huquqiy targ'ibot va ma'naviyat mashg'ulotlari 1971 ta
- savol va javob kechalari 1 407 ta;
- adabiy va mavzuiy kechalar 1 276 ta;
- ota-onalar bilan konferensiyalar 5 ta;
- kino va videofilmlar tomosha qilish 4 414 ta;
- ichki ishlar bo'limi vakillari bilan uchrashuvlar - 334 ta;
- prokuratura organlari vakillari bilan uchrashuvlar - 236 ta;
- sud idoralari vakillari bilan uchrashuvlar -201 ta;
- solik bo'limi vakillari bilan uchrashuvlar - 92 ta
- diniy tashkilot vakillari bilan uchrashuvlar - 307 ta;
- yoshlar bo'yicha tashkilotlar bilan uchrashuvlar - 255 ta;
- madaniyat va ma'naviyat bo'limi vakillari bilan uchrashuvlar - 281 ta;
- hokimiyat vakillari bilan uchrashuvlar -250 ta;

- bank bo'limi vakillari bilan uchrashuvlar - 97 ta;
- boshqa idora vakillari bilan uchrashuvlar - 770 ta.

Shuningdek, har bir mahkum bilan yakka tartibda 168 076 marotaba hamda har hafta payshanba marotaba "Huquqbuzarliklar profilaktikasi" kuni doirasida 980 marotaba tarbiyaviy-profilaktik tadbirlar o'tkazildi.

Ikkinchidan, mahkumlarni ruhiy holatini yaxshilash, individual tarzda psixologik ta'sir o'tkazish va normal turmush tarziga qaytarish borasida 20 622 ta hamda mutaxassis psixologlar tomonidan 1093 ta psixologik tadbirlar o'tkazilib, muassasaning tegishli sohaviy xizmatlariga 10 088 ta tavsiya va xulosalar berildi;

Uchinchidan, Jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga jamiyatda yurish turish qoidalariga o'rgatish maqsadida 5 703 nafar mahkumlardan iborat tashabbuskor tashkilotlar tuzildi;

To'rtinchidan, joriy yilning 5 oyi mobaynida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlardan 14 497 nafari shahodatdan o'tkazilib, shundan, 11 533 nafari ijobiy tavsiflangan. Shuningdek, Jazoni ijro etish koloniyalarida o'rnatilgan tartib- qoidaga qat'iy amal qilib, o'zini ijobiy tomonlama ko'rsatgan 10 464 nafar mahkum rag'batlantirildi[2]

Shuningdek, mahkumlarni qayta jinoyat sodir etmasligini ozodlikka muttasil ko'nikib ketishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 iyulidagi "Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy-maishiy ta'minlash va ishga joylashtirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi 543-son qarori qabul qilinib, ushbu qaror bilan ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy-maishiy ta'minlash va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari etib belgilangan:

ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy moslashtirishga mas'ul tuzilmalar faoliyatining institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, ularning vazifa, funktsiya va vakolatlarini aniq chegaralash;

ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, shu jumladan, ular hayotining sifati va darajasini oshirish;

ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarning psixologik va ijtimoiy moslashuvi monitoringi tizimini shakllantirish;

ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish va rehabilitatsiya qilish sohasidagi ishlarni amalga oshirish

doirasida davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida ijtimoiy sherikchilikni rivojlantirish;

ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni reabilitatsiya qilish jarayoniga xususiy sektor vakillarini keng jalb etish orqali ularga tegishli imtiyozlar berishni nazarda tutuvchi davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida davlat-xususiy sherikchilik tizimini rivojlantirish;

ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarning psixologik, ijtimoiy-maishiy ta'minot va ish bilan ta'minlash faoliyatini tayyorlash, prognozlash va rejalashtirish;

residiv va takroriy jinoyatlar sonini kamaytirishga qaratilgan ta'sirchan choralar ko'rish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini kuchaytirish.

Ushbu ishlarning amalga oshirilishi mahkumlarning tuzalish yo'liga o'tganligini belgilovchi qat'iy mezonlarni belgilash tartibi ishlab chiqilishi quyidagi ijobiy nazariyani amaliyotda o'z aksini topishiga bir vosita bo'ladi. Ya'ni kelib chiqishi mumkin bo'lgan korrupsiya omillarini oldini olish. Jazoni ijro etish muassasalari ma'muriyati mahkumni jazodan ozod qilish yoki jazosini yengilrogi bilan almashtirish to'g'risida sudga taqdimnoma kiritishni mustaqil hal etsa korrupsiya omillari aralashishi mumkin. Natijada ular latent bo'lib qolib ketaverishi mumkin. Chunki Xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan Nelson Mandella qoidalarida "Mahkumni jamiyatga qaytarish, zarur bo'lsa mahkumning xususiyatlarini inobatga olgan holda ozod qilib, ularga sinov muddatini belgilab, ularga samarali ijtimoiy yordam ko'rsatadigan, mahkumlarni jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradigan markazlashtirilgan va muvofiqlashtirilgan tashkilot mavjud bo'lishi zarurligi"[\[3\]](#) qayd etilgan.

Xulosa o'rnida, ushbu islohotlarni amalga oshirilishi Jazoni ijro etish departamentini inson qadrini ulug'lovchi, mahkumlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining himoyasini ta'minlovchi, mahkumlarni qayta jinoyat sodir etilishining oldini olishuv-chi, faqat nazariyada emas balki amalda ham ushbu ishlarni amalga oshirayotgan ko'chli insonparvar tizim bo'lib shakllanganini ko'rish mumkin[\[4\]](#).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.03.2020 y. 128-son «Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolarni ijro etish muassasalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi Qarori | Buxgalter.uz

2. Кушбоқов Ш. Маҳкумлар томонидан жиноятчиликларни олдини олишда жазони ижро этиш муассасаларида амалга оширилган ишлар ва

- истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 140-142.
3. Birlashgan Millatlar Tashkilotining «Mahbuslar bilan muomala qilish bo‘yicha minimal standart qoidalari». www.penalreform.org/keep-informed
4. Шодиев А. Жазони ижро этиш тизимида амалга оширилаётган ислохатлар инсон қадрини юксалтиришдаги ўрни //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 12-14.

